

Декартнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
- 2. Ҳайтмуродов Шахзод Шахриддинович.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада Рене Декарт ўзининг эътиборга молик фалсафий қарашлари билан фалсафий фикрлар тараққиётида ҳам ўчмас из қолдирган мутафаккирлардан бири ҳисобланиши, Декартнинг ижтимоий-ахлоқий қарашларида жамиятда кечаётган жараёнларга бефарқ бўлмаганлиги ва ўзининг бир нечта ахлоқий тартиб-қоидаларини баён этганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ахлоқ, урф-одатлар, қонунлар, барқарорлик, адолат.

Аннотация

В статье анализируется, что Рене Декарт считается одним из мыслителей, оставивших неизгладимый след в развитии философской мысли своими замечательными философскими воззрениями, что Декарт был равнодушен к процессам, происходящим в обществе в его социально-этической взгляды, и что он описал несколько своих моральных процедур.

Ключевые слова: этика, обычаи, законы, стабильность, справедливость.

Abstract

In the article, it is analyzed that René Descartes is considered one of the thinkers who left an indelible mark on the development of philosophical thoughts with his remarkable philosophical views, that Descartes was not indifferent to the processes taking place in society in his socio-ethical views, and that he described several of his moral procedures.

Key words: ethics, customs, laws, stability, justice.

Математика, геометрия ва физика фанларида муҳим илмий изланишлари билан тарихда қолган Рене Декарт ўзининг эътиборга молик фалсафий қарашлари билан фалсафий фикрлар тараққиётида ҳам ўчмас из қолдирган мутафаккирлардан бири ҳисобланади. Аввало, Декартнинг ижтимоий-ахлоқий қарашларига тўхталиб ўтсак. Жамиятда кечаётган жараёнларга бефарқ бўлмаган “Декарт ўзининг бир нечта ахлоқий тартиб-қоидаларини баён этади. Улар асосида ўзининг ҳаётий принципларини қуради ва улар орасидан – ўз мамлакатининг қонунлари ва урф-одатларига итоат этишни, биринчи қоида деб атайди”¹. Таъкидлаш керакки, ушбу Декарт томонидан илгари илгари сурилган ушбу ҳаётий принципи ҳамма даврларда, ҳам фуқаролар учун, ҳам давлат учун муҳим аҳамият касб этган. Айниқса, жамият ҳаётида ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлашда унинг ўрни

¹ Матвиевская Г.П. Рене Декарт (Люди науки). М.: Просвещение. 1987. Ст. 27-28.

катта. Бу оддий халқ учун ҳам фойдали бўлган. Чунки ўз мамлакатининг қонунлари ва урф-одатларига итоатли бўлган фуқаролар давлат томонидан таъқиб остига олинмасдан, жамиятдаги тинч-осойишта турмуш тарзларини давом эттираверганлар. Шунда ўз-ўзидан савол туғилиши табиий. Хўп, қонунлар ва урф-одатларга бўйсунуш керакли, фойдали экан, нима учун ҳамма ҳам бу тартиб-қоидага амал қилавермайди. Давлат қонунларини бузадиганлар, жамият урф-одатларини инкор этадиганлар кимлар? Бу саволга, тўғри жавоб сифатида қуйидаги бир нечта мулоҳазаларни келтириш мумкин:

Биринчидан, давлатда ўрнатилган қонунларнинг адолатсиз бўлиши ва шаклланган урф-одатларнинг эса маънан эскирганлиги. Бундай ҳолатлар кулдорлик, феодализм даврларида ва яқка ҳокимликка асосланган диктатура, мустабид тузумларда мавжуд бўлади;

Иккинчидан, қонунлар ва урф-одатларга итоат этилишида ҳар хил ёндашувларнинг мавжудлиги. Масалан, кўпчилик учун мумкин бўлмаган нарса-ҳодисаларнинг бошқалар учун мумкинлиги. Ёки бошқача қилиб айтганда, қонунлар ва урф-одатларга буйсунмаганларнинг баъзиларига учун жазо бор, баъзилари учун эса йўқ;

Учинчидан, мамлакатнинг қонунлари адолатли ва урф-одатлари ҳаммаси меърида, лекин, фуқаролар ҳар хил сабабларга кўра, баъзан ахлоқсизликдан, баъзан ҳуқуқий саводсизликдан, баъзан эҳтиётсизликдан, баъзан атайлаб ва бошқа сабабларга кўра итоат этишмайди.

Айтиш керакки, ҳозирги ижтимоий муносабатлар доирасида қонунлар ва урф-одатларга риоя этмаслик, асосан биз юқорида кўрсатиб ўтган иккинчи ва учинчи ҳолатларда учраб туради. Негаки бугунги кунда жаҳоннинг аксарият давлатларида демократик тузум ўрнатилган ва фуқаролик жамияти барпо этилган ёки шу мақсад йўлида ривожланишда давом этмоқда. Демак улардаги қонунлар ҳам халқаро андозадаги демократик талаблар асосида тузилган, урф-одатлари ҳам миллий, ҳам умумбашарий қадриятларининг уйғунлиги асосида шакллантирилган. Шундай экан, замондашларимиз ҳам Рене Декарт принциpidан андоза олиб яшашса мақсадга мувофиқ бўларди деб ўйлаймиз.

Бироқ, минг афсус, надоматлар билан шуни ҳам айтиб ўтиш лозимки, давлатдаги адолатли қонунлар ва жамиятдаги миллий қадриятлар ҳамда умумбашарий тамойиллар асносида шаклланган урф-одатларга амал қилиб яшаш ўрнига баъзи “инсонлар кўр-кўрона қизиқишларига мубтало бўлишлари натижасида ўз ақл-идроқларини ҳеч қандай умид йўқ, номаълум йўлга йўналтиришади”². Ачинарлиси, ўзлари учун ҳам, яқинлари учун ҳам, қолаверса бутун жамият учун фақат зарар келтирадиган бундай ҳаёт йўллари танлаганлар Рене Декарт замонасидагина эмас, балки ҳозирги даврда, хусусан, бизнинг жамиятимизда ҳам учраб турибди.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

Ижтимоий муносабатларни юксалишини – жамият аъзоларини маърифати, ақлий – интеллектуал салоҳияти, маънавий–маданий, сиёсий–ҳуқуқий саводхонлиги даражаси белгилаб беради. Кишилиқ жамиятининг ривожланиш тажрибалари бу хулосани тўғрилигини аллақачон исботлаган. Буни фалсафа илмида таниқли бўлган кўплаб мутафаккирлар фикр-мулоҳазалари ҳам тасдиқлайди. Жумладан, Франциянинг Сен-Мало номли шаҳарчасида туғилиб ўсган, ҳам тиббиёт, ҳам фалсафа билан шуғулланган Жюльен Офреде Ламетри бу борада шундай ёзади: “Сизлар ўзларингизни қийнаб бўлсада маърифат тарқатиб, жамиятга хизмат қилинглари”³. Биз аввалги мулоҳазаларимизда ижтимоий муносабатларни тараққий этиши, давлат ва жамиятнинг равнақи учун бир қатор омиллар зарурлигини таъкидлаб, батафсил таҳлил этган эдик. Ҳеч иккиланмасдан, ана шу омиллар қаторига илм-маърифат тамойилини ҳам киритишимиз мумкин. Аслини олганда илм маърифатни таркибига кирувчи, унинг ажралмас бўлаги ҳисобланади. Одамларга кўпроқ тушунарли бўлиши учун кўпинча илм ва маърифатни биргаликда, қўшиб ишлатилади. Лекин, маърифат тушунчаси жуда кенг қамровли тушунча бўлиб, унинг таркибига илмдан бошқа яна кўплаб тушунчалар кириб кетади. Маърифат – халқни ўқимишли қилиш, фаннинг барча соҳаларини ўзлаштириш, техника ва рақамли технология ютуқларига эришиш ҳамда улардан реал ҳаётда халқ хўжалиги ва қишлоқ

³ Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. М.: “Мысль”. 1983. Ст. 291.

хўжалида, умуман иқтисодиётнинг барча соҳаларида ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда қўллаш, охир-оқибатда эса мамлакат тараққиётини юксак босқичга олиб чиқиш демакдир. Қўряписизми, маърифатнинг кучи нақадар буюк. Бу кучни тўғри баҳолай олган ва ундан унумли фойлана олганлар ҳозирда жаҳоннинг илғор давлатлари қаторидан ўрин олган. Мисол тариқасида, сизу биз билган Япония давлатини олайлик. Иккинчи жаҳон урушида мағлуб бўлган, иккита шаҳрига атом бомбаси тушган, голиб давлатларга катта товон тўлашга мажбур бўлган Япониянинг аҳволи 1945-1950 йилларда яхши эмас эди. Ўзбекистон телеканалларида намойиш этилган “Ошен” телесериалида ва бошқа бадиий ва хужжатли кинофильмларида япон давлатини ўша пайтдаги қоқоқлиги ва япон халқининг машаққатли ҳаёти яққол тасвирлаб берилган. Мана шундай мушкул вазиятда бўлган халқ ва давлат орадан ўттиз йил ўтар-ўтмас қоқоқлик ботқоғидан қутилиб, юксак ривожланиш даражасига чиқиб олди. “Panasonic”, “Sony”, “Toyota”, “Nissan” ва яна бошқа кўплаб япон фирмалари, ишлаб чиқариш корхоналари ўз маҳсулотлари билан жаҳон бозорини эгалладилар. Аҳоли жон бошига нисбатан ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришни ўсиши натижасида, табиий равишда япон халқининг турмуш даражаси ҳам ошиб борди. Аҳолининг реал пул даромадлари кўпайиб, ҳаёт тарзи фаровонлашиб борди. Қисқа муддатдаги бундай ривожланиш жаҳон ҳамжамиятида “Япон мўжизаси” деган эътирофга сазовор бўлди. Ҳозирда ана шу япон мўжизасининг сир-саноатини, яъни муҳим омилларини ҳамма

билади. Улардан энг асосийлари: ватанпарварлик, мақсад сари биргаликдаги ҳаракат, қонун устуворлиги ва албатта маърифатга умумдавлат аҳамиятидаги омил сифатида эътибордир. Бунда японияда ёшларни ўқишлари, мукамал таълим-тарбия олишлари ва барча фанларни қунт билан ўзлаштиришлари давлат даражасида назоратга олинди ва бунинг учун барча шарт-шароитлар яратиб берилди. Бундай ёндашув ўз самарасини берди. Билимли, иқтидорли, қобилиятли, малакали ва интеллектуал салоҳиятли янги бир ёш авлод вакиллари етишиб чиқдики, улар ўша “Япон мўжизаси”ни яратишди, юксак техника-технологиялар асосидаги маҳсулотларни жаҳон аҳлига етказишди.

Адабиётлар.

1. Матвиевская Г.П. Рене Декарт (Люди науки). М.: Просвещение. 1987. Ст. 27-28.
2. Жюльен Офре Ламетри. Сочинения. М.: “Мысль”. 1983. Ст. 291.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.